

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 28-05-2026

Número 39

Mayo 2026

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	12
ARTÍCULO DEL MES	24
RECURSO DEL MES	25
NUESTROS INVESTIGADORES	26

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Encarnación González Flores (Jefa Sección Oncología Médica)
- M^a del Mar Rodríguez del Águila (Técnico U. Calidad/UGAI)
- Pilar Rodríguez Puente (FIBAO)

El HUVN celebra la II Jornada para investigadores predoctorales

Las II Jornadas para Investigadores Predoctorales del ibs.GRANADA del pasado 13 de abril, reunieron a jóvenes investigadores y profesionales sanitarios interesados en iniciar o consolidar su trayectoria investigadora. Durante las sesiones impartidas se abordaron aspectos clave sobre cómo desarrollar una carrera científica en el ámbito biosanitario, fomentando el intercambio de experiencias y la orientación práctica para nuevos perfiles investigadores. La iniciativa volvió a poner de manifiesto nuestro compromiso con la formación, el impulso del talento joven y el fortalecimiento de la investigación sanitaria en Granada.

Seis investigadoras destacan en el Ranking de Mujeres Investigadoras Españolas y en España 2026

Seis investigadoras del Hospital Universitario Virgen de las Nieves aparecen en la edición **GS-ORCID OpenAlex abril 2026** del *Ranking de Mujeres Investigadoras Españolas y en España*, elaborado por Isidro F. Aguillo, de Cybermetrics Lab, IPP-CSIC. Esta clasificación busca visibilizar la actividad científica de las investigadoras a partir de fuentes abiertas como **Google Scholar, ORCID y OpenAlex**.

En esta edición destacan tres facultativas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves: **Carmen Hidalgo Tenorio, Trinidad Montero Vílchez y Encarnación González Flores**, junto a tres investigadoras vinculadas a proyectos, grupos o servicios relacionados con el

entorno investigador del hospital: **María José Serrano Fernández, Dafina Petrova Petrova y Teresa Veza.**

La presencia de estas investigadoras refleja la contribución del hospital a la investigación biomédica y sanitaria en áreas como la oncología, las enfermedades infecciosas, la dermatología, la epidemiología, la salud pública y la investigación traslacional. Además, pone de manifiesto el papel creciente de las profesionales del Hospital Virgen de las Nieves en la generación de conocimiento científico y en su transferencia hacia la mejora de la práctica clínica y la salud de la ciudadanía.

El ranking incluye perfiles públicos de Google Scholar asociados a identificador ORCID y ordena a las investigadoras a partir de indicadores bibliométricos como el índice h y las citas, incorporando también datos equivalentes procedentes de OpenAlex. La propia metodología advierte de las limitaciones de estas fuentes, ya que Google Scholar puede sobrestimar algunos registros y OpenAlex puede infraestimar otros, especialmente en publicaciones antiguas.

Por ello, esta clasificación debe interpretarse como una herramienta de visibilidad científica, no como un ranking oficial ni como una evaluación completa de la calidad investigadora. En muchos casos, la aparición y correcta representación en este tipo de listados depende también de que cada investigadora mantenga sus perfiles públicos actualizados, normalizados y correctamente vinculados a identificadores persistentes como **ORCID** y, cuando sea posible, a la filiación institucional mediante identificadores como **ROR**.

La presencia de estas seis investigadoras supone un reconocimiento a trayectorias científicas consolidadas y refuerza la importancia de seguir impulsando la visibilidad, normalización y curación de los perfiles investigadores de las profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Fuentes consultadas: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32063853>

Redes Sociales

- https://www.instagram.com/biblio_huvn/
- <https://www.linkedin.com/in/huvn-investiga/>
- <https://x.com/BibliotecaHUVN>
- <https://www.facebook.com/BibliotecaHUVN/>

Actividades formativas

En breve se podrán solicitar las siguientes actividades formativas a través de la página web de GESFORMA HUVN:

- Curso de **Inteligencia Artificial aplicada a la Investigación**. 10 horas. Fecha de celebración: junio de 2026
- Curso de **Introducción a REDCap para la recogida y gestión de datos de investigación**. 20 horas. Fecha de celebración: octubre de 2026

Itinerario formativo IFeMI EASP

Se encuentra abierto el plazo de solicitud para el **itinerario formativo en Metodología de Investigación** de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuyo objetivo es adquirir las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo de un proyecto de investigación.

El programa se estructura en una serie de módulos en formato virtual agrupados en dos niveles: básico y avanzado, que se impartirán desde el 7 de septiembre de 2026 al 28 de noviembre de 2027.

Plazo de **solicitud: hasta el 7 de junio** de 2026. Las solicitudes se tramitarán a través de GESFORMA de HUVN: <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Premios recibidos

Medicina Física y Rehabilitación

- Miguel Membrilla y la Dra. Rocío Pozuelo Calvo. Validación de la versión española del Abilhands-kids: una media fiable de la habilidad manual en niños con Parálisis cerebral. **Premio a la mejor comunicación** presentada en las XXIX Jornadas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil. La Rioja, abril 2026.

Nefrología

- Fernández Quirós MT, Delgado Sánchez de Murga E, Jiménez Herrerías A, Clavero García E, Ruiz Fuentes MC, Espigares Huete MJ. De la vasculitis parainfecciosa al linfoma B: diagnóstico diferencial de la patología neurológica en el trasplante renal. **Mejor comunicación caso clínico** en el 53 Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología. Granada del 15 al 17 de abril de 2026

Neurología

- Guillén Martínez, Virginia. **3er. Premio a la mejor comunicación oral** en el XXI Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Granada del 16 a 18 de abril de 2026
- Herrera García, José David. **1er. Premio a la mejor comunicación oral** en el XXI Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Granada del 16 a 18 de abril de 2026

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Proyectos de Investigación

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Convocatoria: Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biomedicina y en Ciencias de la Salud

- PIN-0015-2025. Alimento Funcional A Través De La Ileostomía Para La Prevención De La Disfunción Defecatoria Tras Cirugía Del Cáncer Colorrectal. IP: Luis Fontana Gallego y Alberto Carrillo Acosta. Importe concedido: 107.000€. **UGC Cirugía General**

Ayudas Recursos humanos

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Convocatoria: María Castellano Arroyo. (Resolución Provisional de Concesión)

- MC-UGR-0004-2025. Ignacio Molina Leyva. **UGC Oftalmología**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Angiología y Cirugía Vascular

- Código: TECVI-2. Número EUDRACT: 2025-524103-69-00. Phase II/III randomized controlled open-label trial to evaluate the efficacy and safety of personalized tissue engineered veins in patients with chronic venous insufficiency (TECVI-2). IP: Cristina López Espada. Fase II

Cardiología

- Código: NN9490-8266. Número EUDRACT: 2025-523717-29. Eficacia y seguridad de NNC0487-0111 en comparación con placebo en la morbimortalidad en personas con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o ligeramente reducida y obesidad (HF-POLARIS). IP: Silvia López Fernández

Dermatología

- CL-BFB759-003. Número EUDRACT: 2025-522440-41. Estudio de fase II, de determinación de dosis, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de BFB759 en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave (COMPASS 2 - HS). IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II
- Código: EFC17599. Número EUDRACT: 2023-508099-12. Estudio en fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, con 3 ramas de tratamiento, multinacional y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de amlitelimab mediante inyección subcutánea en participantes de 12 años de edad y mayores con dermatitis atópica de moderada a severa en tratamiento con corticosteroides tópicos de base y que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia biológica previa o al tratamiento oral con inhibidores de Janus Kinase (JAK). IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase III

Enfermedades Infecciosas

- Código: TREAT-GNB. Número EUDRACT: 2025-521476-65-00. Optimising TREATment for Gram-Negative Bacterial infections (TREAT-GNB): ensayo de aleatorización individualizada, multicéntrico y abierto, de fase 4, en el tratamiento de bacteriemias y neumonías por microorganismos gram negativos resistentes a carbapenemas. IP: Miguel Ángel López Zúñiga. Fase IV

Hematología

- Código: 79635322MMY3001 - TRIlogy 4. Número EUDRACT: 2025-522007-18. Estudio en fase III aleatorizado para comparar JNJ-79635322 y un anticuerpo biespecífico anti-BCMAxCD3 en pacientes con mieloma múltiple recidivante o refractario que hayan recibido al menos 3 líneas previas de tratamiento, incluidos un IP, un IMiD y un anticuerpo anti-CD38. IP: Esther Clavero Sánchez. Fase III

Nefrología

- Código: 1434-0027. Número EUDRACT: 2025-523425-17. PODOMOUNT-Basket, estudio en cesta de fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 2 grupos paralelos y controlado con placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia de BI 764198 en cuatro enfermedades renales proteinúricas. IP: Rafael Esteban de la Rosa. Fase II
- Código: M25-147. Número EU CTR: 2024-517143-31. Estudio en fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de ABBVCLS-628 en pacientes adultos con poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). IP: Rafael Esteban de la Rosa. Fase II

Neumología

- Código: AP-LTE-008. Número EUDRACT: 2024-518289-28-00. A Multinational, Long-Term, Open-Label Extension Study of Subjects Who Have Participated in Avalyn Pharma Studies of Inhaled Antifibrotic Agents (AP-LTE-008 [SAIL]). IP: Ana Dolores Romero Ortíz

Oncología Médica

- Código: FCO-FOX-2024-01. Número EUDRACT: 2025-520471-29-00. Efficacy of the use of neoadjuvant with/without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the treatment of locally advanced colon cancer: A phase III multi-arm, randomized and controlled clinical trial (FOXHIPECT4). IP: Encarnación González Flores. Fase III
- Código: J5E-MC-JZXB. Número EUDRACT: 2025-522255-25-00. FRAMework-01: Estudio fase III de dos partes, para evaluar Sofetabart Mipitecan (LY4170156) frente a Quimioterapia o Mirvetuximab Soravtansina en pacientes con Cáncer de Ovario Resistente al Platino y Sofetabart Mipitecan más Bevacizumab frente a Quimioterapia basada en Platino más Bevacizumab en pacientes con Cáncer de Ovario sensible al Platino. IP: Fernando Gálvez Montosa. Fase III
- Código: REINFORCE. Número EUDRACT: 2025-524408-30. Phase III Randomized, International, Open-Label Clinical Trial of Treatment Intensification with Docetaxel plus Apalutamide in Patients with Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer Who Did Not Achieve a Deep PSA Response After Initial Treatment with Apalutamide: REINFORCE Trial. IP: Raquel Luque Caro. Fase III
- Código: SMT112-3005. Número EUDRACT: 2025-521587-35-00. Estudio clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y con control activo de ivonescimab en combinación con FOLFOX frente a bevacizumab en combinación con FOLFOX para el tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico (HARMONi-G13). IP: Encarnación González Flores. Fase III
- Código: CAAA817B12301. Número EUDRACT: 2024-512340-32-00. AcTFirst: Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto en el que se compara AAA817 más un ARPI frente al tratamiento estándar en participantes adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración PSMA positivo. IP: Raquel Luque Caro. Fase III

Pediatría

- Código: 060018-PG-PSC-217. Número EUDRACT: 2025-521709-42-00. Ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad de Depigoid® DUO Grass-Mix/Olea (1000 DPP/mL + 1000 DPP/mL) en comparación con placebo, en pacientes que padecen rinoconjuntivitis alérgica con o sin asma debido a una sensibilización clínicamente relevante al polen de gramíneas y olivo. IP: Laura Pilar Marín López

Estudios observacionales

Aparato Digestivo

- Código: PANDHERENCE. Adherencia y persistencia al tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas orales en pacientes con pancreatitis crónica. IP: Francisco Valverde López

Cardiología

- Código: The IDTRALE-AF. An observational study to assess the clinical utility of impedance drop guiding the formation of atrial transmural using the new TactiFlex catheter in atrial fibrillation ablation: The IDTRALE-AF. IP: Pablo Sánchez Millán

Dermatología

- Código: 0000-HS-CES-20130. Exome Sequencing (Buccal Swabs Cohort) and Molecular Profiling (Blood Cohort and Skin Biopsy Cohort) in Patients with Hidradenitis Suppurativa (HS). IP: Alejandro Molina Leyva.

Hematología

- Código: RECC. Registro Español de Coagulopatías Congénitas. IP: Laura Entrena Ureña

Farmacia

- Código: ARWEN. La gestión sanitaria en los IMIDS y su impacto en los resultados de los pacientes. IP: Alberto Jiménez Morales

Microbiología

- Código: C3601016. Retrospective Multi-center Study of the Burden of MBL producing Enterobacteriales in Critically Ill Adults in Spain. IP: José Mª Navarro Marí

Nefrología

- Código: 23098. FINEXPLORER: Estudio observacional prospectivo para analizar los cambios en la puntuación del modelo de progresión de la enfermedad renal crónica Klinrisk en una cohorte de pacientes con ERC asociada a diabetes tipo 2 tratados con finerenona en España. IP: Mª José Espigares Huete

Neumología

- Código: ASMD. PULMONASMD: Screening Of Asmd Disease In Adult And Pediatric Patients With Ild. IP: Ana Dolores Romero Ortiz

Oncología Médica

- Código: CLEE011O12005. REPOWER: Evaluación en el mundo real de los resultados y experiencias de los pacientes como primeros usuarios de ribociclib: Estudio híbrido con resultados notificados por el paciente prospectivos y revisión retrospectiva de historias clínicas. IP: Encarnación González Flores

Urología

- Código: 23100. ROAD – Resultados en vida real de darolutamida, TPA, con o sin docetaxel en cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Investigador Principal: Fernando Vázquez Alonso
- Código: EST-IP-01v1. Proyecto de investigación URITAI: Factores predictivos de respuesta al tratamiento con autovacuna bacteriana sublingual en mujeres con infecciones del tracto urinario inferior recurrente no complicada. IP: Fernando Vázquez Alonso

Investigación Clínica con Productos Sanitarios

Cardiología

- Código: C221. Seguridad, Rendimiento y Beneficio Clínico de IA Estimulación del Área de la Rama Izquierda – Seguimiento Clínico Posterior a la Comercialización. IP: Manuel Molina Lerma. Producto Sanitario: INGEVITY™+ Electrodo de Estimulación / Sensor (IS-1BI) con Conector de Fijación Extensible/Retráctil 7840 (45 cm), 7841 (55 cm), 7842 (59 cm). Clasificación III
- Código: LLAI01 (STARLIGHT). Seguridad y eficacia de la sonda de estimulación cardíaca LINEA optimizada para implante en septo interventricular. IP: Manuel Molina Lerma. Producto Sanitario: Sonda de estimulación cardíaca LINEA. Clasificación III, no dispone de Mercado CE

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Cano Ó, Pérez-Roselló V, Di Marco A, Ramos-Maqueda J, Moríña P, Brouzet T, [Manuel Molina-Lerma] , et al. Left bundle branch area vs biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy: the LEFT-BUNDLE-CRT trial. Eur Heart J. 14 de abril de 2026;ehag225.	CARDIOLOGÍA	35,6	PRMER DECIL	Si
Cano Ó, Rosés F, Molina-Lerma M , de Groot NMS, Vijayaraman P, Zemrak F, et al. Long-Term Performance of Conduction System Pacing in Patients With Congenital Heart Disease. Heart Rhythm. 14 de mayo de 2026;S1547-5271(26)02365-9.	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No
Esteban-Fernández A, Calvo-Bernal B, López-Vilella R, de Lara G, Belarte-Tornero LC, Barrantes-Castillo M, [Laura Jordán-Martínez] , et al. One-year multicenter prospective real-world study of vericiguat effectiveness and safety in Spain. ESC Heart Fail. 13 de mayo de 2026;xvag138.	CARDIOLOGÍA	3,7	Q1	No
Esteban-Fernández A, Gómez-Otero I, López-Fernández S , López-Vilella R, Pastor-Pérez F, Otero-García Ó, et al. Tachycardia-induced cardiomyopathy in de novo heart failure: prevalence, short-term outcomes, and the role of guideline-directed therapy in ejection fraction improvement. Clin Res Cardiol. mayo de 2026;115(5):774-84.	CARDIOLOGÍA	3,7	Q1	No
Fontenla A, Cozar R, Fernández-Palacios G, Sánchez-Millán PJ , Jiménez-López JI, Gaztañaga L, [Miguel Álvarez] , et al. Cryoablation of pulmonary veins guided by pressure waveform analysis: Intra-procedural and long-term outcomes. Heart Rhythm. abril de 2026;23(4):854-60.	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No
Mora-Ayestarán N, Ochoa JP, Espinosa-Castro MÁ, Navarro-Peñalver M, Villacorta E, Crespo-Leiro MG, [Francisco J Bermúdez-Jiménez] , et al. Association of genotype with treatment response and prognosis in dilated cardiomyopathy. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). mayo de 2026;79(5):417-29.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	No
Ruiz-Magaña S, Antonio Fernández-Sánchez J, López-Espinosa VM. Hypertrophic cardiomyopathy in a patient with diabetes and congenital hearing loss. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 11 de mayo de 2026;S1885-5857(26)00103-9.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	Si
Sánchez-Moreno JM, Jiménez-Jáimez J, Molina-Lerma M, Álvarez M, García-Mochón L. Uptake of left bundle branch area pacing for cardiac resynchronization therapy in Spain: a budget impact analysis. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 26 de marzo de 2026;S1885-5857(26)00057-5.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	Si
Schaller RD, Sanders P, Joza J, Zimetbaum P, Birgersdotter-Green U, Tung R, [Manuel Molina Lerma] , et al. Safety and performance of a	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No

novel ICD lead for left bundle branch area pacing: Results from the ASCEND CSP trial. Heart Rhythm. 25 de abril de 2026;S1547-5271(26)02194-6.				
Witte KK, Martínez JG, Oliveira MM, Barrera A, Izquierdo M, Mandurino C, [Pablo J Sánchez Millán] , et al. Safety and Performance of INVICTA DF4 Ventricular Defibrillation Lead: Results From APOLLO Prospective Multicenter Study. Pacing Clin Electrophysiol. 16 de mayo de 2026;	CARDIOLOGÍA	1,3	Q3	No
Morales-García M , Romero Ortiz AI, Garzón Furné AI , Jiménez-Jaimez J . Aortic Valve Myxoma Presenting as Recurrent Amaurosis Fugax in LZTR1-Related Noonan Syndrome. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 21 de abril de 2026;jeag099.	CARDIOLOGÍA / CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	6,6	PRMER DECIL	Si
Cabrera-Borrego E , Navarro-Pelayo Torres I , Bermúdez-Jiménez F , Perin F , Macías-Ruiz R , Jiménez-Jáimez J . Ivabradine for the prevention of sinus tachycardia-triggered ventricular fibrillation in hypertrophic cardiomyopathy. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). mayo de 2026;79(5):489-91.	CARDIOLOGÍA / PEDIATRÍA	4,9	Q1	Si
Mosquera VX, Ferreiro A , Abisi S, Riera L, Maßmann A, Pherwani A, [Jose Garrido] , et al. The NAVIGATE registry: Early endovascular repair of the ascending aorta with the nexus ascending module. Interdiscip Cardiovasc Thorac Surg. 30 de abril de 2026;ivag128.	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	1,3	Q3	Si
Giannone F, Palucci M, Cassese G, Capretti G, Ginesini M, Iben-Khayat A, [Marta Fernández-Baeza, Mario Serradilla-Martín] , et al. Preoperative Risk Assessment of Pancreatic Fistula Impact on Adjuvant Chemotherapy Delivery After Pancreatoduodenectomy. Ann Surg Oncol. 24 de abril de 2026;	CIRUGÍA GENERAL	3,5	Q1	No
Ramia JM, Villodre C, Giakoustidis D, Chatzikomnitsa P, Addeo P, Bachellier P, [Mario Serradilla-Martín] , et al. Adenosquamous Carcinoma of the Pancreas: Outcomes of a Multicenter European Study (ADESQUPAN Project). Ann Surg Oncol. mayo de 2026;33(5):4072-81.	CIRUGÍA GENERAL	3,5	Q1	Si
Ramia JM, Villodre C, Giakoustidis D, Chatzikomnitsa P, Addeo P, Bachellier P, [Mario Serradilla-Martín] , et al. Futility in adenosquamous pancreatic cancer. World J Surg Oncol. 19 de mayo de 2026;	CIRUGÍA GENERAL	2,5	Q1	Si
Vosburgh E, Seradilla-Martín M , Yeung HM. Editorial: Innovative approaches in chemotherapy and immunotherapy for gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma. Front Oncol. 2026;16:1781551.	CIRUGÍA GENERAL	3,3	Q2	No

Rodríguez Sánchez JM, Calderón García M, Prados Olleta N. Effect of central sensitization on outcomes after hallux valgus surgery. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 31 de marzo de 2026;S1888-4415(26)00073-1.	CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA	N/A	N/A	Si
Bascón L, Lluch-Galcerá JJ, Mora-Fernández V, Verdaguer-Faja J, Haselgruber S, Molina-Leyva A , et al. Limited Effectiveness of IL-17 Inhibitors for Anti-TNF-Induced Psoriasis in Hidradenitis Suppurativa: A Multicenter Retrospective Study. Int J Dermatol. 14 de abril de 2026;	DERMATOLOGÍA	3,2	Q1	No
Bassets-Gonzalvo N, Munera-Campos M, Ruiz-Villaverde R, Silvestre-Salvador JF, Espasandín-Arias M, Lasheras-Pérez MA, [Trinidad Montero-Vilchez, Salvador Arias-Santiago, Raquel Sanabria-de la Torre] , et al. Epidemiological and Therapeutic Profile in Atopic Dermatitis According to the Involvement on Special Locations. Spanish Atopic Dermatitis Registry (BIOBADATOP). Actas Dermosifiliogr. 15 de mayo de 2026;104677.	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Chaparro-García J, Maldonado-Sánchez R, Moisan A, Blanco M, Antúnez C, Guerrero J, [Natividad Fernández] , et al. Development of a proficiency testing platform for advanced therapies medicinal products (ATMPs). Cytotherapy. junio de 2026;28(6):102122.	DERMATOLOGÍA	3,2	Q2	No
Chernyshov PV, Jemec G, Finlay A, Ingram JR, Salavastru C, Tomas-Aragones L, [Alejandro Molina Leyva] , et al. Position Statement of the EADV Task Forces With External Experts on Quality of Life Measurement in Hidradenitis Suppurativa: An Update. Int J Dermatol. 17 de mayo de 2026;	DERMATOLOGÍA	3,2	Q1	No
García-Moronta C, León-Pérez FJ, Rodríguez-Sanna AI, Castro-Martín J, Soto-Moreno A, Arias-Santiago S , et al. Defining Minimal Disease Activity in Hidradenitis Suppurativa: A New Clinical Target. J Cutan Med Surg. 12 de mayo de 2026;12034754261442924.	DERMATOLOGÍA	3,9	Q1	Si
León Pérez FJ, García Moronta C, Haselgruber de Francisco SM, Muñoz Barba D, Cuenca Barrales C, Arias Santiago S , et al. Accessibility as a Key Factor in the Clinical Evolution and Therapeutic Management of Patients With Hidradenitis Suppurativa. Actas Dermosifiliogr. abril de 2026;117(4):104589.	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	Si
Martorell A, Vilarrasa-Rull E, Fernandez-Crehuet P, Molina-Leyva A , Mansila-Polo M, Garcia-Ruiz R, [S Haselgruber] , et al. Real-World Experience With Secukinumab for Hidradenitis Suppurativa: A Multicenter Retrospective Analysis of 263 Patients From the SECU-SPAIN Study. Actas Dermosifiliogr. abril de 2026;117(4):104562.	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Muñoz-Barba D, Girón-Prieto MS, Arias-Santiago S, Sánchez-Díaz M. Impact of scalp involvement on disease severity and professional life in patients with cutaneous lupus erythematosus. Lupus. abril de 2026;35(4):428-30.	DERMATOLOGÍA	1,9	Q3	Si

Nagore E, Boada A, Diago A, Samaniego E, Fernández-de-Misa R, Ortiz-Romero P, [F Vílchez-Márquez], et al. Multicenter observational study on recurrence patterns and health care resource utilization in stage II cutaneous melanoma in Spain: real-world evidence from the METHEOR study. Actas Dermosifiliogr. 14 de abril de 2026;104649.	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Navarro-Bielsa A, Gilaberte Y, Carrascosa JM, Ruiz-Villaverde R, Betlloch Mas I, Espasandín-Arias M, [T Montero-Vilchez, S Arias-Santiago, R Sanabria de la Torre], et al. Analysis of the Influence of Sex in 507 Patients With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. Spanish Atopic Dermatitis Registry (BIOBADATOP). Actas Dermosifiliogr. 15 de mayo de 2026;104678.	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Nikolakis G, Alpsoy E, Arenbergerova M, Bechara FG, Benhadou F, Cabete J, [Alejandro Molina Leyva], et al. Towards the development of upgrade criteria for the treatment of hidradenitis suppurativa with biologics. J Eur Acad Dermatol Venereol. abril de 2026;40(4):658-69.	DERMATOLOGÍA	8	PRMER DECIL	No
Soto-Moreno A, León-Perez J, Muñoz-Barba D, Castro-Martín J, Rodríguez-Sanna A, Molina-Leyva A. Ultrasound features of hidradenitis suppurativa tunnels treated with bimekizumab. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2 de abril de 2026;	DERMATOLOGÍA	8	PRMER DECIL	Si
Ureña-Paniego C, Diaz-Calvillo P, Olivares-Guerrero M, Muñoz-Barba D, Tercedor-Sánchez J, López-Delgado D. Topical imiquimod for the treatment of cutaneous leishmaniasis in an infant. Clin Exp Dermatol. 24 de abril de 2026;51(5):925-8.	DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	Si
Fernández García R, Fernández Cano MC, Redondo Cerezo E. Ischemic cholangiopathy after cholecystectomy in a patient with hereditary hemorrhagic telangiectasia, a complex differential diagnosis. Rev Esp Enferm Dig. abril de 2026;118(4):241-3.	DIGESTIVO	4	Q1	Si
Lancho Muñoz A, Noguerras López F, Espinosa Aguilar MD. Diagnostic value of ultrasound in Von Meyenburg complexes. Rev Esp Enferm Dig. 25 de marzo de 2026;	DIGESTIVO	4	Q1	Si
Rodríguez-Sojo MJ, Hidalgo-García L, Molina-Tijeras JA, López-Escanez L, Gbati L, Veza T, et al. The Allium cepa Derived Compound Propyl Propane Thiosulfonate (PTSO) Improves Tumorigenesis Due to Its Immunomodulatory Effect: A Preclinical Study. Phytother Res. 27 de abril de 2026;	DIGESTIVO	6,3	Q1	No
Sánchez-Torrijos Y, Torres-Domínguez A, Carmona I, Ibáñez-Samaniego L, Román E, Casado M, [Ángeles López-Garrido, Virginia Aguilera], et al. REACT Score, a Novel Scoring System, Improves the Prediction of Non-Elective Readmissions in Patients With Decompensated Cirrhosis. Liver Int. mayo de 2026;46(5):e70639.	DIGESTIVO	5,2	Q1	No

<p>Schmitz D, Gornals JB, Vila JJ, Schmidt A, Kleemann T, Aparicio Tormo JR, [Eduardo Redondo-Cerezo] ,et al. Percutaneous transhepatic biliary drainage versus endoscopic ultrasound-guided biliary drainage with primary metal stenting for unresectable malignant distal biliary obstruction. Endoscopy. 13 de mayo de 2026;</p>	DIGESTIVO	12,8	PRMER DECIL	No
<p>Lancho Muñoz A, Iglesias Conejero P, López-Garrido MÁ, Becerra Massare P, Redondo Cerezo E. The role of lysosomal acid lipase deficiency in dyslipidemia and liver disorders. Rev Esp Enferm Dig. abril de 2026;118(4):243-4.</p>	DIGESTIVO / ANATOMÍA PATOLÓGICA	4	Q1	Si
<p>Araujo-Castro M, Garcia-Centeno R, González Fernández L, Soto-Moreno A, Camara R, Ollero García MD, [Cristina Novo-Rodríguez], et al. Efficacy and safety of osilodrostat in patients with ectopic Cushing’s syndrome. a real-world study in Spain. J Endocrinol Invest. abril de 2026;49(4):819-31.</p>	ENDOCRINOLOGÍA	3,5	Q2	No
<p>García-Almeida JM, Fernández-Jiménez R, Hernández-Moreno A, Oliveira G, Vázquez-Gutiérrez M, Dassen C, [Juan Manuel Guardia-Baena], et al. Effectiveness of a Comprehensive Program Including a Novel Concentrated High-Protein, High-Calorie Oral Nutritional Supplement to Enhance Nutritional and Morphofunctional Recovery in Malnourished Patients with Cancer: The ONAVIDA Study. Nutrients. 29 de abril de 2026;18(9).</p>	ENDOCRINOLOGÍA	5	Q1	No
<p>Herrera-Martínez AD, Rebollo-Román Á, Remón-Ruiz P, Picón-César MJ, Guirado-Peláez P, Tenorio-Jiménez C, et al. Optimizing the diagnosis of primary aldosteronism: The role of adrenal vein sampling and the need for high-expertise reference centers. J Neuroendocrinol. abril de 2026;38(4):e70165.</p>	ENDOCRINOLOGÍA	4,1	Q1	No
<p>Romero-Márquez JM, Novo-Rodríguez C, Hayón-Ponce M, Novo-Rodríguez M, Muñoz-Garach A, Luna-López V, et al. Incremental Prognostic Value of the CONUT Score for In-Hospital Mortality and Length of Stay in Hospitalized Patients. Nutrients. 15 de abril de 2026;18(8).</p>	ENDOCRINOLOGÍA	5	Q1	Si
<p>Llenas-García J, Arcos Rueda MDM, Calderón Hernaiz R, Pedrero Tomé R, Bisbal Pardo O, Matarranz M, [Carmen Hidalgo Tenorio], et al. Effectiveness and Persistence of Long-Acting Injectable Cabotegravir and Rilpivirine in Migrant Individuals Living With HIV in Spain: Substudy of the RELATIVITY Cohort. J Int AIDS Soc. abril de 2026;29(4):e70106.</p>	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4,9	Q1	No
<p>Troya J, Mican R, Galindo MJ, Bisbal O, Romero L, Torralba M, [Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine in people with HIV and obesity: Real-world outcomes from the RELATIVITY cohort. HIV Med. mayo de 2026;27(5):690-709.</p>	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,2	Q2	No

van der Wekken-Pas L, Hidalgo-Tenorio C , Rockstroh JK, van Bremen K, Richel O, Molto J, et al. Exploring the pharmacokinetic mechanisms that affect bictegrovir exposure during pregnancy. <i>J Antimicrob Chemother.</i> 5 de mayo de 2026;81(6).	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,6	Q2	No
Frías-Ruiz C, Gálvez-Navas JM, García-Calcerrada I, de Las Heras Flórez S, Jiménez-Morales A , Fabregas R. A data-driven framework for predicting PEG-defined MacroB12 in hypercobalaminemia. <i>Sci Rep.</i> 24 de abril de 2026;	FARMACIA	3,9	Q1	No
Martorell A, Molina-Leyva A , Jiménez Morales A , Blanch C. Cost-consequence Analysis of Secukinumab vs Adalimumab in Moderate-to-severe Hidradenitis Suppurativa. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> mayo de 2026;117(5):104582.	FARMACIA / DERMATOLOGÍA	2,8	Q2	No
Canha-Gouveia A, Tenorio CM, Rööp T, Kõljalg S, Smidt I, Sepp E, [A Clavero] , et al. Assessing endometrial microbiota in endometriosis: culturomics and sequencing analysis of receptive-phase tissue. <i>Curr Res Microb Sci.</i> 2026;10:100593.	GINECOLOGÍA	5,8	Q1	No
Santalla-Hernandez A , Gallardo-Chamizo FA, Naveiro-Fuentes M , Villegas-Alcázar JA , Mozas-Moreno J , Fernández-Parra J . Impact of vaginal radiofrequency ablation of uterine fibroids on the endometrium: A histological and immunohistochemical analysis. <i>Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.</i> junio de 2026;322:115141.	GINECOLOGÍA	1,9	Q2	Si
Santalla-Hernandez A , Gomez-Gutierrez-Solana I, DelaTorre-Bulnes M, Marín-Martínez ME, Molina-González D, Gadea-Niñoles ME, [Mariña Naveiro-Fuentes] , et al. Multicenter Prospective Study on Transvaginal Radiofrequency Ablation of Uterine Fibroids: Efficacy, Safety, and Reproducibility. <i>J Minim Invasive Gynecol.</i> mayo de 2026;33(5):615-21.	GINECOLOGÍA	3,3	Q1	Si
Schlenk RF, Montesinos P, Kim HJ, Romero-Aguilar A , Vrhovac R, Patkowska E, et al. Erratum to: «Impact of hematopoietic cell transplantation and quizartinib in newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia and FMS-like tyrosine kinase 3-internal tandem duplications in the QuANTUM-First trial». <i>Haematologica.</i> 1 de abril de 2026;111(4):1509-10.	HEMATOLOGÍA	7,9	Q1	No
Carretero-Fernández M, Cabrera-Serrano AJ, Durán LR, Ibañez M, Bonilla M, Mesa F, [Juan Francisco Gutiérrez-Bautista] , et al. Genetic architecture of multiple myeloma: From somatic alterations to germline susceptibility and clinical implications. <i>Transl Oncol.</i> 1 de mayo de 2026;69:102796.	INMUNOLOGÍA	4,1	Q2	No
Lizama-Muñoz A , Gutiérrez-Bautista JF , García-Aznar JM, Perea I, Bernal M , López-Nevot MÁ . Clinical description, genetic analysis and characterization of two NLRP12 heterozygous VUS variants. <i>Front Immunol.</i> 2026;17:1755711.	INMUNOLOGÍA	5,9	Q1	Si

Carretero-Fernández M, Ruíz-Durán L, Uysal-Onganer P, Daniel N, Yiannakopoulou E, Otlu B, [Francisco Gabriel Ortega Sánchez, Juan Francisco Gutiérrez-Bautista] , et al. Non-coding RNAs as biomarkers and therapeutic targets in pancreatic cancer: Clinical implications and translational perspectives. Biomed Pharmacother. 20 de abril de 2026;199:119394.	INMUNOLOGÍA / NEUMOLOGÍA	7,5	PRMER DECIL	No
Cabrera-Serrano AJ, Carretero-Fernández M, Pérez-Rojo B, Ter Horst R, Cañadas-Garre M, Canhã H, [Miguel Ángel López Nevot, Rafael Cáliz] , et al. Identification of new overlapping and disease-specific genetic risk factors for rheumatoid arthritis and radiographic axial spondyloarthritis: a meta-analysis of three large European populations and functional characterization. Front Immunol. 2026;17:1637735.	INMUNOLOGÍA / REUMATOLOGÍA	5,9	Q1	No
Cebrián-Cortés A , Sánchez-Gaona I, Pérez-Villares JM , Cárdenas-Cruz A . Lung injury associated with electronic cigarette use or vaping: A narrative review. Med Intensiva (Engl Ed). abril de 2026;50(4):502345.	MEDICINA INTENSIVA	3,1	Q2	Si
Gamarra-Morales Y, Molina-López J, Machado-Casas JF , Herrera-Quintana L, Vázquez-Lorente H, Pérez-Villares JM , et al. Early Cytokine Profiles in Critically Ill Patients with COVID-19 and Their Association with Mortality. Metabolites. 11 de abril de 2026;16(4).	MEDICINA INTENSIVA	3,7	Q2	No
Padilla-Serrano A , Pérez Villares JM , Cárdenas Cruz A . Accidental cannulation of the aortic arch with a central venous catheter. Med Intensiva (Engl Ed). mayo de 2026;50(5):502352.	MEDICINA INTENSIVA	3,1	Q2	Si
Castilla-Guerra L, Luque-Linero P, Fernández-Moreno MDC, Fuentes-Jimenez F, Martín-Gómez MA, Martínez-Esteban MD, [Juan Diego Mediavilla] , et al. Acute mesenteric ischemia in older adults: clinical profiles, management patterns, and outcomes in medical and surgical settings. Eur Geriatr Med. abril de 2026;17(2):995-1002.	MEDICINA INTERNA	3,6	Q2	Si
López-Sanchez E , Rico-Lopez D , Ortiz-Parra A . The forgotten scurvy: association between long-term corticosteroid therapy and vitamin C metabolism. Rev Clin Esp (Barc). mayo de 2026;226(5):502537.	MEDICINA INTERNA	1,7	Q2	Si
Manjón Rodríguez MD, Sánchez Berna I , García Hernández FJ, de la Hera Fernández FJ, Pérez de Pedro I, Gil Morillas A, et al. Early effectiveness of anifrolumab in systemic lupus erythematosus: real-life data a 3 and 6 months from RALESA registry. Med Clin (Barc). 22 de abril de 2026;166(6):107429.	MEDICINA INTERNA	2,1	Q2	No
Manzano-Gamero V , Rosales-Castillo A . Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency diagnosed in adulthood. Rev Clin Esp (Barc). 5 de mayo de 2026;502567.	MEDICINA INTERNA	1,7	Q2	Si

Martínez García F, Cantero Nieto LM , Bruno Pérez T, Trujillo Santos AJ. Clinical and economic impact of the Multimorbid Patient Unit. Rev Clin Esp (Barc). mayo de 2026;226(5):502521.	MEDICINA INTERNA	1,7	Q2	Si
Miñano S, González-Correa C, Moleón J, Jiménez-Moleón I, Sabio JM, Martín-Armada M , et al. Gut microbiota-derived trimethylamine N-oxide promotes vascular dysfunction and hypertension in systemic lupus erythematosus. Biomed Pharmacother. 18 de abril de 2026;199:119397.	MEDICINA INTERNA	7,5	PRMER DECIL	No
Rosales-Castillo A, Igartua Urzelai S, Gallego Romero I . Fever of unknown origin. Rev Clin Esp (Barc). 24 de abril de 2026;502568.	MEDICINA INTERNA	1,7	Q2	Si
Sánchez Berná I, Martín Armada M, Zamora Pasadas M, Martín Belmonte AM, Navarrete Navarrete N . Clinical and Therapeutic Characteristics of a Spanish Systemic Lupus Erythematosus Cohort: Comparison with the RELESSER Registry. Med Clin (Barc). 15 de mayo de 2026;166(7):107453.	MEDICINA INTERNA	2,1	Q2	Si
Abreu AB, González-Pinto L, Arca-Suárez J, Martín-Hita L, Mendoza C, Cobo F . In vitro susceptibility testing of cefiderocol in different media of Mueller-Hinton agar. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). mayo de 2026;44(5):503160.	MICROBIOLOGÍA	2,5	Q2	Si
Alberola A, de Salazar A, Fuentes A, Carracedo R, Illescas-López M, Rodríguez Baños MDC, [Antonio Sampedro] , et al. Nationwide Implementation of Double Reflex Testing for Hepatitis Delta in Spain: Results From the Retrospective Phase of the Spain-DDR Study. Aliment Pharmacol Ther. mayo de 2026;63(10):1390-7.	MICROBIOLOGÍA	6,7	PRMER DECIL	No
Cobo F, Rodríguez-Granger J, Sampedro-Martínez A, Reguera-Márquez JA, Navarro-Marí JM . In vitro activity of eravacycline against anaerobic bacteria isolated from clinically significant samples. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). abril de 2026;44(4):503103.	MICROBIOLOGÍA	2,5	Q2	Si
Martín-Sánchez J, Pedrosa-Corral I , Torres-Llamas A, Sampedro A , Díaz-Sáez V, Rodríguez-Granger J , et al. Entomological surveillance of dwellings and risk factors for autochthonous cases of human leishmaniasis in a European Mediterranean hotspot. Acta Trop. junio de 2026;278:108086.	MICROBIOLOGÍA	2,5	Q1	No
Pérez-Rodríguez G, Aja-Macaya P, González-Pinto L, Taltavull B, Tarriño-León M, Gallardo-García MDM , et al. Emergence of KPC-producing Pseudomonas aeruginosa in Spain: insights into an outbreak and resistance to the novel carbapenem/ β -lactamase inhibitor combinations imipenem/relebactam and meropenem/vaborbactam. Antimicrob Agents Chemother. 6 de mayo de 2026;70(5):e0165725.	MICROBIOLOGÍA	4,5	Q1	No
Sorlózano-Puerto A, Figueroa-Vega Y, Martín-Valenzuela P , de la Torre-Ramírez JM, Baños A, Gutiérrez-Fernández J . Allium-Derived	MICROBIOLOGÍA	3,4	Q2	Si

Compounds Against Multidrug-Resistant Bacteria: Antibacterial Activity and Synergistic Effects. ChemMedChem. 28 de abril de 2026;21(8):e202501034.				
Del Pino Y Pino MD , García Llana H, Gomariz-Peñalver V, Rueda Falcón Y. Impact of an interdisciplinary Mentoring program on adult patients with advanced chronic kidney disease: A multicenter, mixed-methods quasi-experimental study in Spain. Nefrologia (Engl Ed). mayo de 2026;46(5):501491.	NEFROLOGÍA	2,6	Q2	Si
Ruiz Fuentes MC, Rashki M , Riskey Chica N, Clavero García E, Pereira Pérez EB, Espigares Huete MJ , et al. Gut-Derived Uremic Toxins as a Risk Factor for Vascular Damage in Patients with Chronic Kidney Disease. Int J Mol Sci. 13 de abril de 2026;27(8).	NEFROLOGÍA	4,9	Q1	Si
Almansa-López A , Romero-Palacios PJ, Alcazar Navarrete B . When biomarkers disagree: interpreting FeNO and eosinophils across airway disease. Thorax. 14 de mayo de 2026;81(6):522-3.	NEUMOLOGÍA	7,7	PRMER DECIL	Si
Sadatsafavi M, Miravittles M, Quint JK, Perugini V, Tavakoli H, Amegadzie JE, [Bernardino Alcazar Navarrete] , et al. Development and validation of PRECISE-X model: predicting first severe exacerbation in COPD. Thorax. 14 de mayo de 2026;81(6):541-7.	NEUMOLOGÍA	7,7	PRMER DECIL	Si
Solano-Parada J, Sánchez-Martínez JA, Gómez-Hernández BC , Barriga M, García-Velasco P , Fenández A, [Concepción Morales-García] , et al. Exploring novel kinetics of automated H(2)O(2) nebulization: a breakthrough in SARS-CoV-2 elimination. Microbiol Spectr. 3 de abril de 2026;14(5):e0084225.	NEUMOLOGÍA	3,8	Q2	Si
García-Díaz A, Denninghoff V, Fresno C, Molina-Vallejo MP, López-Hidalgo JL, Lorente JA, [Bernardino Alcázar-Navarrete, María José Serrano] , et al. EPIMETRIC: A cfDNA Methylation-Based Algorithm for COPD Diagnosis and Stratification. Arch Bronconeumol. 24 de abril de 2026;S0300-2896(26)00157-2.	NEUMOLOGÍA / ONCOLOGÍA MÉDICA	9,2	PRMER DECIL	Si
Nou-Fontanet L, Cantalupo G, Braun F, Camacho AR, Álvarez VG, Chilavert VD, [Luisa Arrabal Fernández] , et al. AFG2A-related encephalopathy, expanding the neurodevelopmental and epileptic spectrum. Orphanet J Rare Dis. 3 de abril de 2026;21(1).	NEUROLOGÍA	3,5	Q2	No
Martínez Serna V, Navarro Torres P, Romero Titos A . Systemic isotretinoin-associated Salzmann-like nodular degeneration in a young adult. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). 16 de abril de 2026;502563.	OFTALMOLOGÍA	N/A	N/A	Si
Chico MÁ, Doello K , Ortiz R, Peña M, Melguizo C, Mesas C, et al. Antitumor Activity of Sodium Selenite, Palbociclib, and Disulfiram Against Osteosarcoma and Rhabdomyosarcoma Cell Lines. Drug Dev Res. mayo de 2026;87(3):e70304.	ONCOLOGÍA MÉDICA	4,2	Q1	No

Docampo LI, Basté N, Oliva M, Carral A, Pérez Segura P, Medina-Colmenero A, [Joaquina Martínez] , et al. Randomized non-comparative phase II trial of nivolumab plus paclitaxel in subjects with recurrent/metastatic head and neck squamous cell carcinoma unable for cisplatin-based chemotherapy. NIVOTAX TTCC study. Eur J Cancer. 6 de mayo de 2026;241:116775.	ONCOLOGÍA MÉDICA	7,1	Q1	No
Espinosa E, Berciano-Guerrero MÁ, Muñoz-Couselo E, Puértolas T, Manzano JL, Soria A, [Javier Valdivia Bautista] , et al. Response rate and long-term survival in patients with advanced melanoma: data from the prospective cohort study gem-1801. Clin Transl Oncol. mayo de 2026;28(5):1807-14.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,5	Q3	No
Jantus-Lewintre E, Calabuig-Fariñas S, Gandara D, Raez L, Leighl NB, Fusco N, [Maria José Serrano] , et al. Harmonizing definitions in liquid biopsy: A terminology framework by the international society of liquid biopsy. J Liq Biopsy. junio de 2026;12:100462.	ONCOLOGÍA MÉDICA	N/A	N/A	No
López CL, Sambo M, Orcajo-Rincon L, Durán-Poveda M, García JRV, Santos RJ, [Javier Valdivia] , et al. Clinical and treatment patterns of advanced and radioiodine-refractory differentiated thyroid cancer. ERUDIT study. Clin Transl Oncol. mayo de 2026;28(5):1839-52.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,5	Q3	No
Teigell Muñoz FJ, Llobera Rius L, Medina Ortega L, Villacé Gallego P, Marco-Hernández J, Fernández Fernández EP, [Luis Manuel Sáez Urán] , et al. Nutritional Risk in Patients Admitted to Medical Oncology Departments: Prevalence, Associated Factors and Clinical Outcomes in a Multicentre Prospective Study. Nutrients. 20 de abril de 2026;18(8).	ONCOLOGÍA MÉDICA	5	Q1	No
García R, Pérez-Calatayud MJ, Corrales E, Prieto C, Vázquez S, García V, [José Expósito] , et al. Stereotactic body radiation therapy (SBRT) practice patterns for spine metastases in Spain: a national survey by the SRS/SBRT SEOR (Spanish Society of Radiation Oncology) Working Group. Clin Transl Oncol. 24 de abril de 2026;	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2,5	Q3	No
Cabrera M, Ryan D, Alves P, Wang JJ, Dramburg S, Knibb R, [A Martínez-Cañavate] , et al. Development of a Comprehensive Allergy Education Program for Primary Care Professionals: An EAACI Initiative. Allergy. 19 de abril de 2026;	PEDIATRÍA	12	PRMER DECIL	No
Constantine A, Dimopoulos K, Condliffe R, Clift P, Jansen K, Wort SJ, [Francesca Perin] , et al. Paediatric pulmonary arterial hypertension following congenital heart defect repair: enhanced risk stratification and outcomes in a national cohort. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 29 de abril de 2026;12(3):325-35.	PEDIATRÍA	4,6	Q1	No
De León NDV, Carazo-Gallego B, Vecchi-Burastero M, Andrade-Ruiz HA, Guzman-Vizcaino M de M, Salmerón-Fernández MJ, [Juan Luis Santos-Perez] , et al. CAN-ANDA: Multicenter Study of Invasive	PEDIATRÍA	2,2	Q2	No

Candidiasis in Children and Neonates in Andalusia, Spain. <i>Pediatr Infect Dis J.</i> 1 de junio de 2026;45(6):482-7.				
Molina Gutiérrez MÁ, García Herrero MÁ, García de Oteyza M, Antoñanzas Bernar V, Garrido García E, Martínez Pérez M, [Ana Gámez Belmonte] , et al. Incidence and Clinical Characteristics of Hemorrhagic Manifestations in Children With Influenza: A Multicenter Retrospective Study. <i>Pediatr Infect Dis J.</i> 10 de abril de 2026;	PEDIATRÍA	2,2	Q2	No
Pérez-Rodríguez S, Gutiérrez-Ramírez C, Vidal-Ramírez C, Ortiz-Rubio A, Garach-Gómez A, Triviño-Juárez JM, [Luisa Arrabal-Fernández, Inmaculada Medina-Martínez] , et al. Effects of the ECogFun-VR program on executive functioning in children and adolescents with ADHD: A randomized controlled trial. <i>Res Dev Disabil.</i> 8 de mayo de 2026;173:105302.	PEDIATRÍA	2,6	Q1	No
Montosa Ródenas P, Molina Espinoza S, Rabaza Espigares MJ, Láinez Ramos-Bossini AJ. Emphysematous hepatitis: radiological diagnosis and intraoperative correlation of an extremely rare infectious disease. <i>Gastroenterol Hepatol.</i> mayo de 2026;49(5):502637.	RADIODIAGNÓSTICO	1,9	Q3	Si
Moreno Martínez MJ, Láinez Ramos-Bossini AJ, Reinoso Espín Á, Luengo Gómez D, Salmerón Ruiz Á, Torres Roa A. Prognostic value of computed tomography-based sarcopenia for overall and disease-free survival in rectal cancer: an updated systematic review and meta-analysis. <i>Rev Esp Enferm Dig.</i> 23 de abril de 2026;	RADIODIAGNÓSTICO	4	Q1	Si
Wáng YXJ, Kwok TCY, Aparisi Gómez MP, Xiao BH, Leung JCS, Ruiz Santiago F, et al. Lumbar spine DXA T-score and QCT BMD cutpoint values for defining osteofrailia among older men: a framework for further refinement. <i>Skeletal Radiol.</i> mayo de 2026;55(5):915-29.	RADIODIAGNÓSTICO	2,2	Q2	No
Gámez Martínez A, Valverde López F, Moreno Martínez MJ, López Cornejo D, Luengo Gómez D, Benítez JM, et al. Computed tomography-based sarcopenia and pancreatic cancer: Prognostic value and variability based on different methods and thresholds. <i>Radiologia (Engl Ed).</i> junio de 2026;68(3):501723.	RADIODIAGNÓSTICO / DIGESTIVO	1,1	Q4	No
Bañuelos-Terés LE, Álvarez-Gallardo IC, Gavilán-Carrera B, Segura-Jiménez V, Estévez-López F, Acosta-Manzano P, et al. Effectiveness of a 6-month Land-Based and Water-Based Exercise Intervention on Body Composition and Physical Fitness in Women with Fibromyalgia: The al-Ándalus Quasi-Experimental Study. <i>Arch Phys Med Rehabil.</i> 19 de abril de 2026;S0003-9993(26)00675-1.	REUMATOLOGÍA	3,7	Q1	No
Silva-Fernández L, Balsa Criado A, Sanmartí R, Pérez Venegas JJ, López-González R, Castaño Sánchez M, [Cristina Membrive Jiménez] , et al. The economic burden of moderate-to-severe rheumatoid	REUMATOLOGÍA	3	Q1	No

arthritis in Spain: the CIARA study. J Med Econ. diciembre de 2026;29(1):994-1011.

Fernández-Guerrero IM, Contreras Briones L, Fignani Molina CA. [A pioneering article that opens new lines of research into patient experience with clinical ultrasound]. Aten Primaria. abril de 2026;58(4):103352.

URGENCIAS

1,6 Q2

Si

Haga clic en el enlace persistente para ver las publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator (amc.nl)**:

<http://archive.today/afaxD>

Publicaciones
identificadas

98

Sumatorio factor
impacto

422,9

Primer Cuartil (Q1)

41

Top 25%

Segundo Cuartil
(Q2)

34

Top 50%

Primer Decil

12

Top 10%

Media de autores por artículo: 15,70

Porcentaje de artículos con al menos una investigadora del HUVN: 51,02%

Porcentaje de publicaciones lideradas por HUVN: 35,71%

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2026/03/26"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** ≤ 60%)

Finn DP et al. **Recommendations for the inclusion and study of sex and gender in research.** Nat Neurosci. 2026 Feb;29(2):256-266. doi: 10.1038/s41593-025-02164-1. PMID: 41461929. **FI: 20.0 Q1 D1**

En este artículo, los autores diferencian entre sexo (variable biológica relacionada con cromosomas, hormonas y características fisiológicas) y género (constructo psicosocial relacionado con identidad, roles y expresión de género). Aunque en los últimos años ha aumentado el interés por estas variables, su incorporación no está claramente definida, especialmente en estudios clínicos respecto al género.

El trabajo tiene tres enfoques metodológicos: una revisión bibliográfica, una encuesta internacional y varias reuniones de consenso entre expertos. Los resultados muestran que la mayoría de investigadores considera importante estudiar diferencias por sexo, pero en la práctica muchos estudios no realizan análisis desagregados. Entre las principales barreras identificadas destacan la falta de financiación, el tamaño muestral insuficiente, limitaciones logísticas y la percepción errónea de que las mujeres generan mayor variabilidad experimental.

El artículo establece cinco recomendaciones universales aplicables a la investigación. Primero, incluir hombres y mujeres como práctica estándar salvo que exista una razón de peso para no hacerlo. Segundo, considerar el sexo en la aleatorización y en los muestreos de prueba. Tercero, calcular tamaños muestrales adecuados cuando el objetivo principal sea detectar diferencias por sexo. Cuarto, describir detalladamente el diseño experimental y las condiciones del estudio. Y quinto, realizar análisis y presentación de resultados desagregados por sexo, incluso cuando no existan diferencias significativas.

Además, se proponen recomendaciones específicas para estudios en laboratorio o con animales de experimentación, como informar del sexo de tejidos utilizados o detallar las condiciones ambientales y de alojamiento animal. En investigación clínica se insiste en recoger tanto el sexo asignado al nacer como la identidad de género, incluir opciones abiertas y permitir respuestas como *sin respuesta*, además de considerar variables hormonales relevantes como menopausia o uso de anticonceptivos.

Los autores concluyen que incorporar adecuadamente sexo y género mejorará la calidad metodológica y la aplicabilidad clínica de la investigación biomédica.

Comentario: M^a del Mar Rodríguez del Águila. Técnico de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación/Unidad de Calidad HUVN

Banco de imágenes de la Medicina Española

Este banco online ha sido creado por la Real Academia Nacional de Medicina de España, con el objeto de archivar, catalogar y difundir el material gráfico existente relacionado con la Historia de la Medicina Española con fines de estudio, docencia e investigación.

El banco está estructurado en las siguientes categorías:

- ✓ Actos Académicos, Reuniones y Congresos Científicos
- ✓ Actos Médicos
- ✓ Actos Sociales
- ✓ Documentos y publicaciones
- ✓ Obras de arte
- ✓ Ilustraciones, dibujos y otros soportes gráficos
- ✓ Instituciones docentes y sanitarias
- ✓ Instrumental de investigación, diagnóstico, terapéutica y prevención
- ✓ Retratos y bustos

1931

1962

Estudiantes Medicina Granada
1906

El portal también dispone de un formulario online para el envío de imágenes, en el que se concederá una licencia de uso no exclusiva ni excluyente sobre la imagen.

Acceso al banco: <https://bancoimagenesmedicina.com/>

La sección *Nuestros Investigadores* de este mes la dedicamos a la **Dra. Encarna González Flores**, Jefa de Servicio de Oncología Médica en funciones y Responsable de Investigación del HUVN, con una extensa carrera investigadora en la mejora de los pacientes con cáncer

Acerca de mí: Soy oncóloga médica en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, centro en el que he desarrollado prácticamente toda mi trayectoria profesional. Desde 1999 formo parte del Servicio de Oncología Médica y, actualmente, desempeño la Jefatura de Sección, además de ejercer como Responsable de Investigación del hospital.

Mi actividad profesional ha estado siempre muy vinculada a la atención de pacientes con cáncer, especialmente en el ámbito de los tumores digestivos, el cáncer colorrectal y la oncología de precisión. A lo largo de estos años he intentado compaginar la asistencia clínica con la docencia, la gestión y la investigación, entendiendo que todas estas dimensiones forman parte de una misma vocación: mejorar la atención que ofrecemos a nuestros pacientes.

Para mí, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves es mucho más que mi lugar de trabajo. Es el entorno en el que he crecido como persona, como médica, como investigadora y como profesional sanitaria. He tenido la suerte de compartir este camino con equipos multidisciplinares, compañeros comprometidos y pacientes que nos recuerdan cada día la importancia de seguir avanzando.

Motivación investigadora: Mi motivación investigadora nace de la práctica clínica diaria. En Oncología, cada paciente plantea preguntas que no siempre tienen una respuesta cerrada: por qué un tratamiento funciona mejor en unas personas que en otras, cómo podemos diagnosticar antes, cómo anticiparnos a la evolución de la enfermedad o cómo ofrecer terapias más personalizadas y eficaces.

La investigación es, para mí, una forma de transformar esas preguntas clínicas en conocimiento útil. No la entiendo como una actividad separada de la asistencia, sino como una herramienta imprescindible para mejorarla. Investigar nos permite avanzar hacia una medicina más precisa, más humana y más adaptada a las necesidades reales de los pacientes.

Mis líneas de trabajo se han centrado especialmente en la oncología digestiva, el cáncer colorrectal, los biomarcadores, la biopsia líquida, la farmacogenética y la medicina personalizada. Me interesa especialmente aquella investigación que puede trasladarse a la práctica clínica y contribuir a tomar mejores decisiones diagnósticas y terapéuticas.

También considero fundamental impulsar la cultura investigadora dentro del hospital. Como Responsable de Investigación, uno de mis objetivos ha sido visibilizar el trabajo científico de nuestros profesionales, fomentar la colaboración entre servicios y ayudar a que la investigación forme parte natural de la actividad asistencial. Un hospital universitario debe cuidar, enseñar e investigar; solo así podemos ofrecer una atención verdaderamente excelente.

Conclusiones: Después de todos estos años, sigo convencida de que la investigación clínica es una responsabilidad colectiva. Los avances en cáncer no dependen solo de grandes descubrimientos aislados, sino también de la suma de muchas preguntas, muchos proyectos, muchos equipos y mucho compromiso diario.

Me siento orgullosa de formar parte del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y de contribuir, desde la Oncología Médica y desde la coordinación de la investigación, a fortalecer su papel como centro referente. Nuestro hospital cuenta con profesionales con enorme talento, capacidad de trabajo y vocación de mejora, y creo firmemente que debemos seguir creando las condiciones para que puedan desarrollar todo su potencial investigador.

Investigar es una manera de cuidar. Es mirar más allá del presente para ofrecer mejores oportunidades a los pacientes del futuro. Esa es, probablemente, la principal razón por la que sigo creyendo en la importancia de hacer investigación desde el hospital y para el hospital.